

Analisa Efisiensi Kinerja Kompresor Sentrifugal *Multistage*

Nabila Mutiara Zahra*¹, Hilman Imadul Umam²

*^{1,2}Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: nabilamutiarazahra04@gmail.com

Abstrak

Kompresor merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dari suatu fluida gas atau udara dengan cara menekan volumenya. Proses ini dilakukan dengan mengurangi volume ruang yang berisi fluida tersebut sehingga meningkatkan tekanan secara proporsional. Prinsip kerja kompresor adalah dengan menekan fluida gas tersebut sehingga tekanannya meningkat, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemrosesan gas, sistem pendingin, dan aplikasi industri lainnya. Kompresor yang digunakan ini memiliki banyak tahapan (*multistage*) untuk mengompres udara yang terkompresi setiap tahapan. Kompresor ini melewati dua tahapan yaitu, kompresi dan pendinginan terlebih dahulu sebelum dikompresi kembali. Efisiensi kompresor dapat diketahui dengan analisa yang memerlukan data flow, current motor, inlet pressure, dan relative humidity. Hasil penelitian didapatkan efisiensi pada alat kompresor menunjukkan bahwa kinerjanya sudah baik dan layak untuk digunakan. Nilai Mean time to repair (MTTR) dan Mean Time Between Failure (MTBF) yang dihasilkan sebesar 41 dan 20. Hasil menunjukkan bahwa MTBF lebih tinggi dibandingkan MTTR, yang artinya kompresor mendapatkan pemeriksaan rutin atau perawatan secara berkala. Selain itu, kompresor ini terbukti efektif untuk penggunaan jangka panjang dan mampu bekerja optimal sesuai dengan kondisi operasi yang ditetapkan.

Kata kunci— Kompresor, Efisiensi, Udara Tekan, MTBF, MTTR

Abstract

A compressor is a device used to increase the pressure of a gas or air fluid by compressing its volume. This process involves reducing the space containing the fluid, which in turn raises the pressure proportionally. The core principle of a compressor is to compress the gas, boosting its pressure for use in various applications, such as gas processing, cooling systems, dan other industrial purposes. This compressor features a multistage design to compress air in each stage. It operates through two stages: compression dan cooling, followed by another compression stage. The efficiency of the compressor can be assessed through analysis that involves data on flow, motor current, inlet pressure, dan relative humidity. Research results indicate that the compressor's efficiency dan performance are suitable for use. The Mean Time to Repair (MTTR) dan Mean Time Between Failures (MTBF) are 41 dan 20, respectively. Since the MTBF exceeds the MTTR, this suggests that the compressor undergoes regular routine

inspections or maintenance. Moreover, this compressor has been proven effective for long-term use and can operate optimally under the specified conditions.

1. PENDAHULUAN

Kompresor merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dari suatu fluida gas atau udara dengan cara menekan volumenya. Proses ini dilakukan dengan mengurangi volume ruang yang berisi fluida tersebut, sehingga meningkatkan tekanan secara proporsional. Kompresor digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti pengolahan gas, sistem pendingin udara, dan lain sebagainya. Kompresor dapat beroperasi dengan menggunakan berbagai jenis tenaga, termasuk listrik, bensin, diesel, atau tenaga uap. Kompresor memiliki beberapa jenis, yaitu kompresor *screw*, kompresor piston, kompresor sentrifugal, kompresor aksial, kompresor *rotary*, dan lain-lain [1].

Kompresor yang digunakan pada penelitian ini adalah kompresor sentrifugal yang memiliki banyak tahapan (*multistage*) untuk mengompres udara secara bertahap pada tiap tingkat kompresi. Penelitian ini dilakukan untuk audit efisiensi kinerja penggunaan alat kompresor sentrifugal pada PT. xxx agar mengetahui layak atau tidak layak alatnya digunakan dalam proses industri di PT. xxx. Kompresor yang digunakan pada PT. xxx ini melewati dua tahapan yaitu, kompresi dan pendinginan. Kompresor *multistage* memiliki kelebihan seperti kapasitas tinggi, tekanan tinggi, dan efisiensi yang baik dalam mengubah energi mekanik menjadi energi tekanan pada kecepatan tinggi. Kompresor *multistage* memiliki kekurangan seperti biaya tinggi, bising, dan perlu perawatan yang hati-hati [2].

Pengaplikasian kompresor *multistage* digunakan dalam sistem pendinginan industri, sistem pemompaan gas alam, dan aplikasi udara bertekanan tinggi [2]. Dalam kompresor tiga tahap, udara dikompresi dalam tiga tahap terpisah yang memungkinkan proses kompresi lebih efisien. Pada penelitian ini kompresor harus menyuplai udara tekan sekitar kurang lebih 12.000 Nm³/hr. Udara tekan ini digunakan sebagai sumber udara yang bersih untuk mengoperasikan mesin dan peralatan industri, seperti kompresor, pompa, dan lain-lain. Proses kerja pada Gambar 1 ini menunjukkan kompresor *multistage* mengompresi 3 stage dengan cara sebagai berikut.

1. Filter, udara lingkungan masuk ke dalam inlet filter untuk menyaring kotoran.
2. Kompresi *stage* pertama, udara yang telah difilter lalu dikompresi pada tahap kompresi pertama dengan tekanan rendah lalu tekanan akan naik dan suhu udara yang dikompresi juga meningkat.
3. *Low Pressure Intercooler*, udara yang dikompresi dengan tekanan rendah ditahap pertama akan didinginkan sebelum masuk ke tahap selanjutnya agar dapat menurunkan suhu dan volume udara, sehingga kompresi pada tahap berikutnya menjadi lebih efisien dan tidak terlalu panas.
4. Kompresi *stage* kedua, sama seperti kompresi *stage* pertama, tetapi ada perubahan ditekanan yang digunakan pada *stage* kedua ini cukup besar.
5. *High Pressure Intercooler*, udara yang dikompresi dengan tekanan tinggi didinginkan kembali agar dapat menurunkan suhu volume dan udara.
6. Kompresi *stage* ketiga, udara yang sudah didinginkan kembali dikompresi untuk ketiga kalinya hingga mencapai tekanan akhir yang diinginkan.
7. *After Cooler*, udara didinginkan kembali terlebih dahulu sebelum ke tahap selanjutnya yaitu, silencer dan *air* sistem yang akan disebarkan menjadi *plant air* dan *instrument air*.

Kompresor sentrifugal *multistage* menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompresor sentrifugal 1 tahap sehingga biasanya digunakan untuk aplikasi pada tekanan yang lebih tinggi. Kinerja kompresor sentrifugal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain sebagai berikut:

1. *Pressure Inlet* (Pi)
2. *Discharge Pressure* (Pd)

3. *Free Air Flow* (f_{as})
4. Jumlah *Stage* (N)

Gambar 1 Cara Kerja Kompresor

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan seperti pada Gambar 2. Metode penelitian yang digunakan untuk menghitung efisiensi kompresor adalah *direct method*. *Direct method* digunakan untuk mengetahui efisiensi kompresor secara langsung dengan membandingkan kerja kompresor terhadap kerja motor. Pada penelitian ini, dilakukan pengambilan data dan pengukuran di lapangan yang kemudian digunakan untuk perhitungan teknis, analisis, dan evaluasi kompresor. Pengambilan data yang didapat dari penelitian ini meliputi, temperatur lingkungan sekitar pada area sekitar kompresor dan pada bagian area panel kompresor untuk mengetahui kondisi operasi kompresor. Pengukuran kondisi operasi power motor kompresor melalui panel motor.

2.1 Perhitungan Efisiensi Direct Method

Direct method digunakan untuk mengetahui efisiensi gas turbin secara langsung dengan membandingkan kerja kompresor terhadap kerja motor. Berikut langkah-langkah untuk menentukan efisiensi kompresor.

2.1.1 Menghitung Equivalent Free Air Flow

Equivalent Free Air Flow adalah volume udara pada kondisi atmosfer yang akan menghasilkan jumlah massa udara yang sama seperti aliran udara terkompresi pada kondisi aktualnya. Untuk menghitung *Equivalent Free Air Flow* menggunakan Persamaan (1).

$$f_{as} = (P_i \times f_{al} \times 293,15 / T_i \times 101,325) \quad (1)$$

Dimana:

P_i = Inlet Pressure

f_{as} = Equivalent free air flow

f_{al} = Free air flow

T_i = Temperature Inlet

293,15 = Ideal temperature of air (K)

101,325 = Ideal pressure of air (kPa)

Gambar 2 Diagram Alur Penelitian

2.1.2 Menghitung Power Compressor

Untuk menghitung Efisiensi kinerja kompresor *power to power* dibutuhkan nilai *power compressor* dan *power motor*. Nilai *Power Compressor* didapatkan dari perhitungan pada Persamaan (2).

$$PC = 0,00433 \times P_i \times f_{as} \times N \times \left[\left(\frac{P_d}{P_i} \right)^{\frac{0,321}{N}} - 1 \right] \quad (2)$$

Dimana:

P_i = Inlet Pressure

f_{as} = Equivalent free air flow

N = Jumlah stage

P_d = Discharge Pressure

0,0043 = Combination of the effect of the specific heat of air dan the conversion of units

0,321 = a function of the specific heat of air

1 = equation constant

2.1.3 Menghitung Power Motor

Nilai *power motor* didapatkan dari Persamaan (3).

$$PM = V \times I \times \sqrt{3} \times \text{Cos}\theta \quad (3)$$

Dimana:

$$\begin{aligned} V &= \text{Voltage (Volt)} \\ I &= \text{Current (Ampere)} \\ \text{Cos } \theta &= 0,93 \end{aligned}$$

2.1.4 Menghitung Efisiensi

Nilai efisiensi kompresor didapatkan menggunakan Persamaan (4), dengan menggunakan data *power to power* dalam mendapatkan hasil perhitungannya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{PC}{PM} \% \quad (4)$$

Dimana,

PC = Power Compressor

PM = Power Motor

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompresor sentrifugal *multistage* bekerja dengan meningkatkan kecepatan aliran udara melalui *impeller* pada setiap tahap, yang kemudian dikonversi menjadi tekanan melalui *diffuser* dengan mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Kompresi dilakukan secara bertingkat, di mana masing-masing tahap dipisahkan oleh sistem pendingin berupa intercooler pada tahap pertama dan kedua, serta aftercooler setelah tahap ketiga. Pendinginan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan termal dan mengoptimalkan efisiensi termodinamika proses kompresi.

3.1 Spesifikasi Kompresor

Pada Tabel 1 terdapat data spesifikasi standar alat kompresor sentrifugal yang digunakan.

Tabel 1 Spesifikasi Kompresor Sentrifugal

<i>Manufactured</i>	Elliot
<i>Type</i>	<i>Centrifugal Compressor</i>
<i>Inlet Pressure</i>	0,992 bar a
<i>Relative Humidity</i>	70%
<i>Inlet Temperature</i>	35°C
<i>Gas Flow Rate</i>	5350Nm ³ /hr, dry
<i>Discharge Pressure</i>	9 bar g
<i>Discharge Temperature</i>	36,33 °C

3.2 Data Aktual

Pada penelitian ini data aktual yang digunakan diambil di lapangan selama 3 hari pada jam yang sama. Alasan pengambilan data tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisa kondisi optimal dari kompresor sentrifugal. Didapatkan data aktual kompresor sentrifugal pada Tabel 2.

Tabel 2 Data Aktual Kompresor Sentrifugal

Paramater	1	2	3	Satuan
<i>Discharge Pressure</i>	660	654	655	(kPa)
<i>Current Motor</i>	124.7	125.4	125.3	(Amp)
<i>Gas Flow Rate</i>	5835	5863	5750	(NM3)
<i>Temperature Inlet</i>	30	30	30	(°C)
<i>Pressure Inlet</i>	1	1	1	(Bar)
<i>Free air flow</i>	1874.3	1885.0	1847.8	(L/s)

3.3 Hasil Perhitungan Efisiensi

Gambar 3 Grafik Hasil Perhitungan Efisiensi *Direct Method*

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi kompresor sentrifugal *multistage* selama 3 hari diperoleh data pada Gambar 3, diperoleh hasil perhitungan efisiensi untuk menentukan nilai *Equivalent Free Air Flow*, *Power Compressor*, *Power Motor*, dan Efisiensi. Nilai *Equivalent Free Air Flow* yang didapatkan dari hasil perhitungan per harinya adalah 1799, 1763,55, dan 1750,96 L/s. Berdasarkan grafik, nilai *Power Compressor* per harinya adalah 363,57, 356,52, dan 355,40 kW. Nilai *Power Motor* yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 706,98, 706,41, dan 703,60 kW per harinya. Efisiensi yang dihitung menggunakan metode langsung (*direct method*) menghasilkan nilai per harinya sebesar 51,42%, 50%, dan 50,51%.

4. KESIMPULAN

Kompresor pada PT. xxx dinilai sangat efisien untuk penggunaan jangka panjang dan dapat dioperasikan sesuai dengan kondisi operasi pada PT. xxx., dilihat berdasarkan hasil perhitungan efisiensi yang telah dilakukan pada kompresor di PT. xxx diperoleh hasil rata-rata efisiensi kompresor selama pengamatan 3 hari adalah 50-51%. Didapatkan perbedaan perharinya dikarenakan ada perbedaan antara *flow*, *current motor*, *inlet pressure*, dan *relative humidity* tiap harinya.

5. SARAN

Hasil perhitungan nilai efisiensi kerja pada kompresor Sentrifugal ini masuk ke dalam keadaan baik untuk beroperasi. Agar mendapatkan peningkatan kinerja atau efisiensi kompresor dapat dilakukan dengan beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kondisi operasi aktual dengan kondisi operasi dari data desain.
2. Memperbesar diameter *piping inlet* untuk meningkatkan laju alir udara yang masuk dalam kompresor sehingga dapat meningkatkan efisiensinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Perusahaan terkait atas izin dan kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan Kerja Praktek di lingkungan perusahaan. Segala bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk akses terhadap data, penyediaan fasilitas, maupun arahan dari pihak Perusahaan sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan dalam proses publikasi artikel ilmiah ini. Proses penyuntingan, evaluasi, serta umpan balik yang konstruktif dari tim redaksi telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Simanungkalit, B. N., dan Karti, 2023. *Uji Kapasitas Udara yang Dihasilkan Kompresor Sentrifugal 3 Stage pada Unit Energy di PT Toba Pulp Lestari*. *IRA Jurnal Teknik Mesin dan Aplikasinya (IRAJTMA)* Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 58-64. <https://doi.org/10.56862/irajtma.v2i1.46>
- [2] Chdanra Dwiaji, Y., 2022, *Analisis Pengaruh Efisiensi Isentropik Dan Beban Operasi Terhadap Penggunaan Energi Motor Listrik Kompresor Sentrifugal Di Converting Plant Pt Xxx*. *Indonesian Journal of Mechanical Engineering*, vol. 2.
- [3] Hapsari, F., Asminah, N., Okta, M. F., 2023, *Analisa Efisiensi Kinerja Kompresor Sentrifugal (15-K-103) pada Unit Residue Catalytic Cracking di PT Pertamina Internasional Refinery Unit VI Balongan Indramayu*.
- [4] Zikri, A. dan Saifuddin, A, 2022., *Perencanaan Perawatan Kompresor Sentrifugal K-6801 B Di Pt. Perta Arun Gas*. *Vocatech: Vocational Education dan Technology Journal* 3, 2 (2022):73-80. <http://ojs.aknacehbarat.ac.id/index.php/vocatech/index>.
- [5] Sanjaya, N. B., 2020, *Analisis Efisiensi Kompresor Sentrifugal Dengan Variasi Diameter Pipa Saluran Masuk*, Skripsi, Program Sarjana Teknik Mesin, Univ. Hasanudin, Makasar.
- [6] Setiawan, M. A. dan Riyanto, I, *Sistem kendali tekanan udara pada kompresor dengan pengaturan kecepatan motor 3 fasa*, *Maestro*, Vol. 2, No. 1, hal 204-211. 2019.
- [7] Kurniawan, A. dan Charles, H., 2019 *Analisa Pengaruh Proses Pendinginan Terhadap Temperatur Angin Masukan Stage Terakhir pada Kompresor Sentrifugal Multistage IHI TRE-50*. *Jurnal Teknik Mesin*: Vol. 08, No.1, Februari 2019.
- [8] Mulyani, Y., dan Fatmawati, N., *Pengaruh temperature inlet terhadap efisiensi kinerja kompresor centrifugal C.101.AT*, *Migasian*, Vol.1, No. 1, hal 1-4. 2017.
- [9] Shane, H., 2017, *Centrifugal Compressors in Ethylene Plants*. American Institute of Chemical Engineers (AIChE), Amerika.
- [10] Jalil, S. A., dan Arlena F., 2016. *Perawatan Pada Labyrinth Kompresor Sentrifugal Kawasaki K-2501 A Dengan Metode Failure Mode Dan Effect Analysis (Fmea) Di Pt. Arun Ngl Blang Lancang*. *Jurnal Polimesin*, Volume 14, Nomor 1, Februari 2016.
- [11] Juliadi, T dan Syuhada, A., “Analisis Unjuk Kerja Kompresor Sentrifugal Pada Unit Flare Gas Recovery PT. Arun NGL,” *Jurnal Teknik Mesin Unsyiah*, vol. 1, no. 3, 2013.
- [12] Zufria, D., 2011, *Analisa Performance Kompresor Sentrifugal Untuk Mensuplay Udara Ke Ruang Bakar Pada Pltg*. Program Studi Teknik Mesin, Universitas Medan Area, Medan.
- [13] Xu, C., dan Muller, M., 2005, *Development dan Design of a Centrifugal Compressor Volute*. *International Journal of Rotating Machinery* 2005:3, 190–196.
- [14] Gravdahl, J. T., Egeland, O., 1999, *Centrifugal Compressor Surge dan Speed Control*. *IEEE Transactions On Control Systems Technology*, Vol. 7, No. 5, September 1999.
- [15] Came, P. M., dan Robinson, C. J., 1998, *Centrifugal compressor design*. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science* 1998 213:139. DOI: 10.1243/0954406991522239.